

De 17/07/2024 a 20/07/2024

Fortaleza, Ceará.

DOI: 10.5281/zenodo.13117603

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ESTUDO DE CASO: MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE UMA OBRA DE ARTE ESPECIAL

Igor Rossi Remenche^{1*}, Adauto José Miranda de Lima², Wellington Mazer³ e Gabriel da Silva Silvério⁴

*Igor Rossi Remenche: igorrossi201u@gmail.com

¹ Mestrando em Materiais de Construção Civil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

² Professor Doutor, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

³ Professor Doutor, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

⁴ Mestrando em Geotecnia, Universidade de São Paulo, São Carlos, Brasil

RESUMO

Estudos relacionados às manifestações patológicas em obras de arte especiais têm se tornado uma questão cada vez mais frequente na contemporaneidade, devido à existência de pontes construídas ainda na década de 40. As pesquisas nessa área não apenas contribuem para prolongar a vida útil dessas obras, mas também favorecem a análise da condição estrutural. Nesse contexto, o presente artigo realiza um estudo de caso das manifestações patológicas presentes em uma ponte por meio das normas brasileiras ABNT NBR 9452 (ABNT, 2023) e COST 345 (COST, 2007). A metodologia para verificar as dimensões da ponte consistiu na organização dos elementos estruturais para realizar uma inspeção clara e concisa. Além disso, foram utilizados como métodos de investigação a inspeção visual e o ensaio não destrutivo por ultrassom. Os resultados obtidos mostraram que a ponte apresentava manchas de fogo em sua laje, vigas e pilares. Também foram identificadas manifestações patológicas como corrosão, segregação do concreto e lixiviação nos elementos estruturais. Em relação ao ultrassom, os resultados indicaram que a qualidade do concreto superficial se enquadrava como muito pobre e pobre. Com base nesses resultados, constatou-se que ambas as normas apresentam uma metodologia orientadora para a verificação das manifestações patológicas em pontes.

Palavras-chave: Manifestações patológicas; norma; obra de arte especial; ponte.

ABSTRACT

Studies related to pathological manifestations in special art works have become an increasingly frequent issue in contemporary times, due to the existence of bridges built as early as the 1940s. Research in this area not only contributes to prolonging the lifespan of these structures but also facilitates the analysis of their structural condition. In this context, this article conducts a case study of pathological manifestations present in a bridge through the Brazilian standards ABNT NBR 9452 (ABNT, 2023) and COST 345 (COST, 2007). The methodology for verifying the dimensions of the bridge consisted of organizing the structural elements to carry out a clear and concise inspection. Additionally, visual inspection and non-destructive ultrasonic testing were used as investigative methods. The results showed that the bridge exhibited fire stains on its deck, beams, and pillars. Pathological manifestations such as corrosion, concrete segregation, and leaching were also identified in the structural elements. Regarding ultrasonic testing, the results indicated that the quality of the superficial concrete was categorized as very poor and poor. Based on these findings, it was observed that both standards provide a guiding methodology for assessing pathological manifestations in bridges.

Keywords: Pathological manifestation; standard; special work of art; bridge.

1. INTRODUÇÃO

As Obras de Arte Especiais (OAE) são de suma importância para o desenvolvimento de um país, pois têm como objetivo estabelecer a continuidade de uma via e permitir o fluxo contínuo de pessoas. Segundo El Debs (2022), para garantir essa continuidade, existem as seguintes designações: ponte, viaduto e passarela.

Borghi et al. (2021) realizaram um levantamento e apontaram que, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), existem 8.336 obras de arte especiais cadastradas. No entanto, conforme o levantamento realizado por Mendes (2009), o número de pontes cujas datas dos sistemas construtivos remontam à década de 1940 chegava a 5.619. Assim, de acordo com Mendes, Moreira e Pimenta (2012), entre as pontes presentes em rodovias federais, 1.588 delas não têm o sistema estrutural conhecido e, das 4.012 pontes restantes, 98% são de concreto armado ou protendido.

Nesse contexto, ao tratar de obras de concreto armado, é imprescindível falar sobre a vida útil. Conforme a NBR 15575 (ABNT, 2021), vida útil é o período compreendido entre o início da utilização de uma edificação até o momento em que ela não pode mais ser utilizada, mas ainda consegue atender aos níveis de desempenho. Essa norma destaca a necessidade de manutenção da estrutura e o seguimento do manual de uso, operação e manutenção.

Segundo Medeiros et al. (2020), uma ponte, como qualquer outra construção, pode apresentar manifestações patológicas ao longo do tempo e, por isso, precisa passar por manutenções para evitar problemas futuros relacionados à estabilidade e funcionalidade. Considerando os problemas que uma edificação pode apresentar caso não ocorra a manutenção, Vitorio (2006) argumenta que o adiamento da manutenção torna os reparos mais complicados e dispendiosos, pois o custo dos reparos segue a Lei de Sitter, que cresce conforme uma progressão geométrica de razão 5.

Portanto, ao tratar de obras de concreto armado, é importante adotar soluções para aumentar a vida útil, visto que a redução da durabilidade dos materiais leva a um maior consumo de insumos, aumento da produção de poluentes, gastos energéticos e custos adicionais com reparos, renovação e manutenção das construções (MEDEIROS, ANDRADE e HELENE, 2011).

De acordo com Mascarenhas et al. (2019), as principais manifestações patológicas devido a ações mecânicas em pontes são fissuras causadas por excessos de esforços de flexão, esmagamento, flexocompressão, cisalhamento, torção, assim como choques de veículos e efeito do fogo. Segundo os autores, em relação aos meios de deterioração química do concreto, os principais são ataques por sulfatos e cloretos, carbonatação, corrosão e lixiviação.

O presente artigo tem como objetivo, por meio de um estudo de caso, analisar as manifestações patológicas presentes em uma ponte na cidade de Curitiba, Paraná, localizada no bairro Cidade Industrial. Para isso, foi considerado como método de inspeção a norma brasileira NBR 9452 (ABNT, 2023) e a norma eslovena COST 345 (COST, 2007). Esta pesquisa colabora com futuras análises sobre pontes e com futuros projetos de engenharia.

2. METODOLOGIA

Esta seção apresenta a metodologia da norma COST 345 (COST, 2007), a metodologia de inspeção da ponte e o procedimento utilizado para a coleta e análise dos dados da presente pesquisa.

2.1 Método conforme COST 345 (COST, 2007)

A norma eslovena COST 345 (COST, 2007) abrange os procedimentos necessários, de forma geral, para a inspeção, avaliação e recuperação de estruturas rodoviárias. Nesse sentido, a metodologia adotada pela norma inclui métodos físicos, como exame visual e ensaios, métodos de análise qualitativa e quantitativa, além de práticas de construção para manutenção e reforma.

Nessa perspectiva, a norma eslovena utiliza a somatória das notas de cada defeito encontrado durante a vistoria. Assim, a classificação da condição (R) de uma ponte é realizada através da seguinte função:

$$R = \sum VD = \sum B_i \cdot K_{1i} \cdot K_{2i} \cdot K_{3i} \cdot K_{4i} \quad (1)$$

Esses parâmetros, dizem respeito:

VD: Valor de classificação para o tipo de dano;

B_i: O valor deste fator diz respeito ao efeito potencial de um determinado tipo de dano (i) sobre a segurança e/ou durabilidade do elemento estrutural afetado. Os valores de *B_i* tendem a variar de 1 a 4;

K_{1i}: Esse fator tende a variar entre 0 a 1 e visa descrever a extensão do dano sobre a estrutura. É comumente empregado uma classificação A, B ou C. No qual, para A até 30% da peça foi afetada, para B entre 30 e 60%, e para C mais de 60%. Desse modo, o valor do fator é atribuído a um ou mais componentes da ponte ou a toda a ponte;

K_{2i}: Este fator varia de 0 a 1 e reflete a intensidade do dano. Porém, em campo, a intensidade do dano pode ser classificada em quatro níveis: I – leve, II – médio, III - grave e IV – muito grave;

K_{3i}: Define a importância do componente estrutural para a segurança de toda a estrutura. Os valores de *K_{3i}* varia de 0 a 1;

K_{4i}: Reflete a urgência de intervenção sobre a estrutura: os valores devem variar entre 0 e 10. Com o resultado obtido através da equação 1, utiliza-se a tabela 1:

Tabela 1 – Sistema de classificação utilizado na Eslovênia.

Classe	Descrição	R
1	Crítica	>20
2	Ruim	14 – 22
3	Satisfatória	8 – 17
4	Boa	3 – 12
5	Muito Boa	0 - 5

Fonte: COST 345 (COST, 2007).

Nessa lógica, é possível então dizer como a estrutura se encontra no âmbito geral.

2.2 Inspeção da Obra de Arte Especial

Alguns dados foram coletados através da inspeção inicial da ponte, tais como: comprimento e dimensões dos vãos, elementos da ponte e seção transversal. Além disso, através do contato com a prefeitura de Curitiba, foi possível obter informações como a especificação do concreto utilizado e a idade da estrutura.

Nessa perspectiva, durante a inspeção, observou-se que a ponte apresentava em sua superestrutura 2 vigas longarinas e 6 vigas transversinas, possuindo uma seção transversal do tipo viga T.

Ademais, com o auxílio de uma trena laser, foi possível medir a distância entre as longarinas, que é de 6 metros. O comprimento total da ponte é de 39 metros. Sua mesoestrutura é composta por 4 pilares, de seção circular e com diâmetro de 120 centímetros, distribuídos em 2 linhas. As vigas longarinas possuem dimensões de 1,3 x 2,15 metros e as transversinas de 1,30 x 1,95 metros. A Figura 1 oferece uma perspectiva da ponte de cima da ponte.

Figura 1- Perspectiva lateral da ponte.

Fonte: Os autores.

O tabuleiro da ponte é composto por 2 pistas, cada uma com uma largura de 3,55 metros. As calçadas têm larguras de 6,4 metros e 0,95 metros, respectivamente. Nas extremidades da ponte, estão situados os guarda-corpos. Os aparelhos de apoio utilizados na obra de arte especial eram de neoprene.

Através do contato com a Prefeitura Municipal de Curitiba, foi possível determinar o ano do projeto, datado de 1970, e a resistência característica do concreto, que é de 30 MPa. O cimento Portland utilizado foi o tipo comum, com resistência de 320 kgf/cm² (atual CP 32 MPa).

2.3 Procedimento para a coleta e análise de dados

O método utilizado para realizar a avaliação patológica da obra de arte especial foi dividido em três etapas: inspeção visual, inspeção especial e caracterização dos dados obtidos.

Inicialmente, a inspeção visual consistiu no levantamento das manifestações patológicas presentes na ponte. Para isso, adotou-se uma nomenclatura para os elementos estruturais, como pilar 1 (P1), pilar 2 (P2), pilar 3 (P3), pilar 4 (P4), viga longarina 1, viga longarina 2 e laje central, esquerda e direita. Além disso, foi realizado um levantamento fotográfico para possibilitar um melhor reconhecimento e análise das condições da ponte. Também foi traçado um plano de ação para definir como seria realizada a inspeção especial. A Figura 2 é uma representação esquemática dos elementos estruturais e da nomenclatura utilizada durante o processo de inspeção.

Figura 2 – Representação esquemática dos elementos estruturais da ponte.

Fonte: Os autores.

Na sequência, para a inspeção especial, foi efetuado um mapeamento gráfico e quantitativo de todos os elementos aparentes na OAE. Também foram utilizados equipamentos de ensaios não destrutivos para a caracterização de certos parâmetros da ponte, como esclerômetro e ultrassom. Para tanto, utilizou-se um modelo adaptado de ficha de inspeção especial disponibilizado pela norma NBR 9452 (ABNT, 2023).

Por último, o processamento e a caracterização dos dados obtidos foram realizados por meio da análise dos resultados da inspeção especial. De posse desses dados, foi possível avaliar a condição da estrutura segundo as normas NBR 9452 (ABNT, 2023) e COST 345 (COST, 2007).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Inspeção Visual

Devido à presença de moradores de rua embaixo da ponte, a laje central inferior foi submetida ao longo de sua vida útil a ações de incêndio. Em consequência disso, uma das extremidades apresentava maior intensidade de manchas do que a outra. Além disso, durante a inspeção visual, foi possível verificar que as armaduras longitudinais e transversais estavam expostas.

A Figura 3 mostra uma perspectiva da situação da laje inferior central próxima aos pilares 1 e 2. Pode-se observar na figura que algumas armaduras longitudinais estão envergadas.

Figura 3 – Vista inferior da laje central da ponte.

Fonte: Os autores.

A ação do fogo em edificações é normalmente dividida em dois tipos: estética e funcional. A estética é geralmente de fácil reparação, enquanto as deficiências funcionais tendem a ser mais profundas, exigindo reparo parcial, total ou substituição, dependendo da severidade do dano (BRESLER, 1980 *apud* CIONI, CROCE, SALVATORE, 2000).

Quando expostos à ação do fogo, os concretos, conforme Mehta e Monteiro (2008), tendem a sofrer lascamentos. Isso ocorre porque a pressão de vapor é maior do que o alívio de pressão atmosférica existente entre os poros interconectados do concreto. Assim, é possível observar diversas áreas onde o concreto está ausente. A Figura 4 mostra as armaduras expostas na laje central inferior.

Figura 4 – Vista das armaduras expostas na laje inferior.

Fonte: Os autores.

Além da região apresentada, a laje lateral direita apresentou armaduras expostas conforme figura 5.

Figura 5 – Armaduras em contato com o oxigênio da laje lateral direita.

Fonte: Os autores.

Em relação aos pilares, no pilar P1, as armaduras transversais estavam expostas, e o concreto também apresentava manchas de fogo. Segundo Bawani e Banjara (2023), a variação extrema de temperaturas pode afetar o comportamento estrutural do elemento, pois a temperatura tem um efeito degradante na qualidade do concreto e do aço. Isso significa que quanto maior a temperatura, menor será a capacidade de carga do elemento. Desse modo, de acordo com a norma NBR 9452 (ABNT, 2023), os pilares, por serem elementos principais, podem ocasionar o colapso parcial ou total da estrutura se danificados. Na Figura 6, é possível observar o estado do elemento estrutural pilar 1.

Figura 6 – Armaduras expostas no pilar 1.

Fonte: Os autores.

Quanto aos demais pilares, apenas o pilar 2 apresentou uma região de sua seção sem concreto, com armaduras expostas ao ar, porém ainda sem sinais de corrosão. Os pilares P3 e P4 não mostraram nenhum dano significativo. As condições do pilar P2 podem ser observadas na Figura 7.

Figura 7 – Região sem concreto no pilar 2.

Fonte: Os autores.

No que diz respeito aos elementos estruturais viga longarina 1 e viga longarina 2, apenas a região submetida à ação do fogo apresentava armaduras expostas. Essa exposição das armaduras, conforme observado por Souza (2021), pode ocasionar diferenças de potenciais eletroquímicos, resultando na formação de uma pilha. Segundo o autor, isso pode levar à corrosão por aeração, que ocorre quando uma região da armadura possui uma maior concentração de oxigênio do que outra. Assim, a região com maior contato com a atmosfera funciona como cátodo, enquanto as regiões adjacentes se comportam como ânodo. As figuras 8 e 9 ilustram a condição dos elementos estruturais.

Figura 8 – Região com armaduras expostas na viga longarina 1.

Fonte: Os autores.

Figura 9 – Armaduras em processo de oxidação na viga longarina 2.

Fonte: Os autores.

Próximo às regiões dos tubos de drenagem, foram identificadas manchas de eflorescência. Isso ocorre devido ao contato direto dessas áreas com a água da chuva. Assim, a água da chuva penetra através da porosidade do concreto, carreando consigo o hidróxido de cálcio formado durante a hidratação do material e o transporta para a superfície. Além disso, o concreto lixiviado pode apresentar fissuras de maiores comprimentos do que um concreto íntegro, e a propagação dessas fissuras é mais acentuada em concretos lixiviados (Zhang et al., 2023). A figura 10 mostra as áreas onde foram observados sinais de concreto lixiviado no tabuleiro da ponte.

Figura 10 – Manchas de eflorescência na laje da ponte.

Fonte: Os autores.

A vista das manifestações patológicas identificadas durante a vistoria da ponte, realizou-se o ultrassom para os elementos mais comprometidos. Os valores obtidos durante o ensaio de ultrassom serão apresentados no próximo tópico.

3.2 Ultrassom

O ensaio de ultrassom foi realizado conforme estabelecido pela norma NBR 8802 (ABNT, 2019), utilizando o método de transmissão indireta. Dado o comprimento suficiente do elemento estrutural, os transmissores do equipamento foram posicionados a uma distância de 10 centímetros.

Os elementos estruturais analisados pela velocidade de pulso ultrassônico foram a viga longarina 1, viga longarina 2, pilar 1 e pilar 2. Foram selecionados 10 pontos para a determinação da velocidade.

Para estabelecer um intervalo de confiança com base nos dados obtidos durante o ensaio, empregou-se o teste t de Student com um nível de confiança de 95%. Os resultados estão apresentados na tabela 2:

Tabela 2 – Intervalos de confiança do ultrassom nos elementos.

Elemento	Intervalo	Velocidade de transmissão (m/s)
Viga Longarina 1	Máximo	675,04
	Mínimo	492,16
Viga Longarina 2	Máximo	1792,74
	Mínimo	1390,86
Pilar 1	Máximo	788,97
	Mínimo	447,43
Pilar 2	Máximo	2718,55
	Mínimo	2075,25

Fonte: Os autores.

Com os valores obtidos, pode-se classificar a qualidade do concreto superficial em relação a velocidade de pulso do ultrassom. A tabela 3 apresenta os intervalos de valores para realizar a classificação da qualidade concreto.

Tabela 3 – Intervalos de valores referente a qualidade do concreto.

Velocidade do pulso do ultrassom (m/s)	Qualidade do concreto
>4500	Excelente
3500 – 4500	Bom
3000 – 3500	Regular
2000 – 3000	Pobre
<2000	Muito Pobre

Fonte: Whitehurst (1996).

Pode-se verificar que os elementos estruturais viga longarina 1, viga longarina 2 e pilar 1 apresentam a qualidade do concreto como sendo muito pobre. Entretanto, o pilar 1 foi o único elemento que apresentou como qualidade do concreto sendo pobre.

3.3 Classificação segundo a COST 345

Para classificar a OAE de acordo com a norma COST 345 (COST, 2007), é necessário realizar o somatório das manifestações patológicas encontradas em cada elemento estrutural. Durante o

processo de vistoria, foram identificadas as seguintes manifestações patológicas: segregação do concreto, concreto exposto ao fogo, eflorescência e corrosão das armaduras por aeração. Os valores correspondentes a cada manifestação patológica encontrada em relação a cada elemento estrutural estão apresentados na tabela 4. Além disso, a equação (1) foi utilizada para determinar os valores de VD.

Tabela 4 – Classificação das manifestações patológicas determinadas.

Elemento Estrutural	Manifestação Patológica	B	K_{1i}	K_{2i}	K_{3i}	K_{4i}	VD
Pilar 1	Segregação do Concreto	2	0,60	0,75	1,00	8,00	7,2
Pilar 2	Segregação do Concreto	2	0,30	0,50	1,00	4,00	1,2
Laje	Segregação do Concreto	2	0,50	0,75	1,00	6,00	4,5
Pilar 1	Corrosão	3	0,60	0,75	1,00	8,00	10,8
Viga Longarina 1	Corrosão	3	0,10	0,25	1,00	3,00	0,225
Viga Longarina 2	Corrosão	3	0,10	0,50	1,00	6,00	0,9
Laje	Corrosão	3	0,50	1,00	1,00	8,00	12
Pilar 1	Eflorescência	1	0,20	0,25	1,00	3,00	0,15
Viga Longarina 1	Ação do fogo	4	0,30	0,25	1,00	4,00	1,2
Viga Longarina 2	Ação do fogo	4	0,30	0,25	1,00	4,00	1,2
Laje	Ação do fogo	4	0,50	0,75	1,00	7,00	10,5
Pilar 1	Ação do fogo	4	0,60	0,50	1,00	7,00	8,4

Fonte: Os autores.

A partir dos valores encontrados para VD, realizando a somatória deles chega-se ao valor de $\sum VD = 58,26$. Considerando o sistema de classificação da norma eslovena, a ponte vistoriada encontraria-se em uma situação crítica. Além disso, levando em consideração os valores encontrados durante o ensaio de ultrassom, há a necessidade de ações em relação a substituição do concreto superficial.

3.4 Classificação segundo a NBR 9452 (ABNT, 2023)

Tendo em vista as extremidades da ponte durante a inspeção visual, é possível afirmar que existem regiões com maior incidência de manifestações patológicas do que outras. Ademais, a região próxima aos pilares P1 e P2 foi submetida a ação do fogo. Também foram detectadas manchas de eflorescência ao longo dos pontos em que os drenos dos tabuleiros estavam quebrados.

Quanto ao pavimento da ponte e os guardas corpos, foi possível observar pela figura 1 que se encontram em condições boas.

No Tabela 5, apresenta-se a classificação da OAE com o modelo de ficha disponibilizado pela norma NBR 9452 (ABNT, 2023).

Tabela 5 – Nota da estrutura quanto a norma NBR 9452 (ABNT, 2023).

Parâmetro	Superestrutur	Mesoestrutur	Infraestrutur	Elementos		Pist a	Nota Fina l
	a	a	a	Complementares			
				Estrutur a	Encontr o		
Estrutural	1	2	NA	-	-	4	1
Funcional	3	3	NA	-	-	4	3
Durabilidad e	2	2	NA	-	-	4	2

Fonte: Os autores.

Em função ao parâmetro estrutural da OAE, é possível dizer que aponta um problema de risco estrutural e/ou funcional, requerendo medidas de intervenção. Pois, devido à segregação do concreto e à corrosão das armaduras no pilar e nas lajes, há o comprometimento da segurança da estrutura como um todo. Os dados obtidos através do ultrassom evidenciam que a qualidade superficial do concreto se encontra como muito pobre e pobre.

4. CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo foi realizar um estudo de caso para avaliar o estado de conservação de uma ponte localizada na cidade de Curitiba, no Paraná, utilizando o método nacional NBR 9452 (ABNT, 2023) e o método da norma eslovena COST 345 (COST, 2007).

Os resultados obtidos possibilitaram observar que há uma maior facilidade na classificação do estado da estrutura com a aplicação da norma eslovena, que permite a soma de cada manifestação patológica identificada em cada elemento estrutural. Isso facilita e direciona o processo de inspeção. No entanto, é importante observar que a análise comparativa dos métodos de inspeção utilizados na pesquisa levou ao mesmo resultado sobre as características da estrutura, que foi classificada como crítica.

Logo, é possível afirmar que ambas as normas têm potencial orientador para a inspeção de pontes e viadutos, fornecendo uma quantidade significativa de informações para a categorização da qualidade em que a estrutura se encontra.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9452: **Inspeção de pontes, viadutos e passarelas – Procedimento**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 15575: **Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 1: Requisitos gerais**. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 8802: **Concreto endurecido – Determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica**. Rio de Janeiro, 2019.

BHAWANI, A., BANJARA, N. K. **Response of concrete structures to fire**. Material Today: Proceedings, 2023.

BORGHI, T. M.; et al. **Desempenho de Pontes Rurais com o avanço agrícola dos Rodotrens canavieiros – Análise baseada em Confiabilidade Estrutural**. In: XII Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, 2021.

CIONI, P., CROCE, P., SALVATORE, W. **Assessing fire damage to r.c. elements**. Fire Safety Journal, v. 36, p. 181 – 199, 2001.

COST 345, 2007. **Procedures for assessing Highway structures, Final report of the COST 345 action**. Crowthorne/Ljubljana, <http://cost345.zag.si/>: Transport Research Laboratory/ZavodzagradbeništvoSlovenije.

- MASCARENHAS, F. J. R. et al. **Patologias e inspeção de pontes em concreto armado: Estudo de caso da ponte Governador Magalhães Pinto**. Engevista, v. 21, n.2, p. 288 – 302, 2019.
- SOUZA, C. A. C. **Princípios da corrosão eletroquímica**. In: Ribeiro, D. V., et al. **Corrosão e Degradação em Estruturas de Concreto**. Rio de Janeiro: GEN, p. 11 – 32, 2018.
- MEDEIROS, A. G.; et al. **Aplicação de metodologias de inspeção em ponte de concreto armado**. Ambiente Construído, v.20, n.3, p. 687 – 702, 2020.
- MEDEIROS, M. H. F.; ANDRADE, J. J. O.; HELENE, P. R. L. **Durabilidade e vida útil das estruturas de concreto**. Concreto: ciência e tecnologia, 2011.
- MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto. Microestrutura, propriedades e materiais**. 3. ed. São Paulo: IBRACON, 2008.
- MENDES, P. T. C.; MOREIRA, M. L. T.; PIMENTA, P. M. **Pontes de concreto armado: efeitos da corrosão e da variação do módulo de elasticidade do concreto**. Revista Ibracon de Estruturas e Materiais, v. 5, n. 3, p. 388 – 419, 2012
- MENDES, P. T. C. **Contribuições para um modelo de gestão de pontes de concreto aplicado à rede de rodovias brasileiras**, 2009.
- VITÓRIO, J. A. P. **Vistorias, conservação e gestão de pontes e viadutos de concreto**. In: Anais do 48º Congresso Brasileiro do Concreto, 2006.
- WHITEHURST, E. A. **Evaluation of concrete properties from sonic tests**. Detroit: American Concrete Institute, 1966.
- ZHANG, W.; et al. **Effect of calcium leaching on the fracture properties of concrete**. Construction and Building Material, v. 365, 2023.